

MD

10. MEMORIJALNI NAUČNI SKUP IZ ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
„**DOCENT DR MILENA DALMACIJA**“
30. - 31.03.2023.

KNJIGA RADOVA

Organizatori

Univerzitet u Novom Sadu

Prirodno-matematički fakultet

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu
životne sredine

Департман за
ХЕМИЈУ, БИОХЕМИЈУ И
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Fondacija "Docent dr Milena Dalmacija"

KNJIGA RADOVA

**IZDAVAČ
GLAVNI UREDNIK**

**10. Memorijalni naučni skup iz zaštite životne sredine
„Docent dr Milena Dalmacija“
Prirodno-matematički fakultet, UNS
dr Đurđa Kerkez, dr Dunja Rađenović,
dr Dragana Tomašević Pilipović**

CIP - Katalogizacija u publikaciji
Biblioteke Mатице српске, Нови Сад

502.17(082)

МЕМОРИЈАЛНИ научни skup из заштите животне средине "Доцент др Милена Далмација" (10 ; 2023 ; Нови Сад)

Knjiga radova [Elektronski izvor] / 10. Memorijalni naučni skup iz zaštite životne sredine "Docent dr Milena Dalmacija", 30. - 31.03.2023, Novi Sad ; [glavni urednik Đurđa Kerkez, Dunja Rađenović, Dragana Tomašević Pilipović]. - Novi Sad : Prirodno-matematički fakultet, 2023. - 1 elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm

Nasl. sa naslovnog ekrana. - Tiraž 100. - Bibliografija uz svaki rad.

ISBN 978-86-7031-623-2

а) Животна средина -- Заштита -- Зборници

COBISS.SR-ID 112515593

Naučni odbor:

- dr Miladin Gligorić, redovni profesor u penziji, Tehnološki fakultet Zvornik, Univerzitet u Istočnom Sarajevu
- dr Olga Petrović, redovna profesorka PMF u penziji, Univerzitet u Novom Sadu
- dr Jasmina Agbaba, redovna profesorka, PMF, Univerzitet u Novom Sadu
- dr Srđan Rončević, redovni profesor, PMF, Univerzitet u Novom Sadu
- dr Dragan Radnović, redovni profesor, PMF, Univerzitet u Novom Sadu
- dr Dušan Mrđa, redovni profesor PMF, Univerzitet u Novom Sadu
- dr Milena Bečelić-Tomin, redovna profesorka, PMF, Univerzitet u Novom Sadu
- dr Miljana Prica, redovna profesorka, FTN, Univerzitet u Novom Sadu
- dr Snežana Maletić, redovna profesorka, PMF, Univerzitet u Novom Sadu
- dr Dejan Krčmar, redovni profesor PMF, Univerzitet u Novom Sadu
- dr Aleksandra Tubić, redovna profesorka, PMF, Univerzitet u Novom Sadu

Organizacioni odbor:

- dr Đurđa Kerkez, vanredna profesorka, PMF, Univerzitet u Novom Sadu
- dr Dragana Tomašević Pilipović, vanredna profesorka, PMF, Univerzitet u Novom Sadu
- dr Anita Leovac Mačerak, docentkinja, PMF, Univerzitet u Novom Sadu
- dr Jelena Beljin, vanredna profesorka, PMF, Univerzitet u Novom Sadu
- dr Marijana Kragulj Isakovski, vanredna profesorka, PMF, Univerzitet u Novom Sadu
- dr Vesna Pešić, docentkinja, PMF, Univerzitet u Novom Sadu
- dr Dunja Rađenović, naučna saradnica, PMF, Univerzitet u Novom Sadu
- dr Aleksandra Kulić Mandić, istraživač-saradnica, PMF, Univerzitet u Novom Sadu
- MSc Marija Maletin, istraživač-saradnica, PMF, Univerzitet u Novom Sadu
- MSc Tijana Marijanović, istraživač-pripravnica, PMF, Univerzitet u Novom Sadu
- Nada Popsavin, stručna saradnica za odnose sa javnošću, PMF, Univerzitet u Novom Sadu

Sadržaj

Sekcija: Održivi razvoj (OR)

OR-1. Biljana Basarin, Igor Leščešen, Miroslav Vujičić, Dušanka Cvijanović, Snežana Radulović: *Linking for excellence, building competencies, and supporting climate change resilience and mitigation – ExtremeClimTwin, GreenSCENT and Restore4Life*

OR-2. Sandra Stamenković Stojanović: *Formulisanje i optimizacija mikrobiološkog preparata sa fitostimulativnim i biopesticidnim dejstvom*

OR-3. Dušan Rakić, Zita Šereš, Igor Antić, Maja Buljovčić, Jelena Živančev, Nataša Đurišić-Mladenović: *Mikroplastika i nanoplastika u životnoj sredini i metode njihove karakterizacije*

OR-4. Milan Bićanin: *Ekološko - tipološka pripadnost veštački podignutih sastojina crnog bora i američkog jasena u „Lipovačkoj šumi“ i ocena ekološke funkcionalnosti*

OR-5. Dragan Z. Troter, Dušica R. Đokić-Stojanović, Aleksandra B. Cvejić, Tatjana R. Veličković, Zoran B. Todorović, Olivera S. Stamenković, Vlada B. Veljković: *Ekološki-prihvatljiva katalitička kombinacija CaO/trietanolamin u sintezi etil-estara masnih kiselina iz otpadnih ulja suncokreta*

OR-6. Nataša B. Sarap, Jelena D. Krneta Nikolić, Milica M. Rajačić, Ivana S. Vukanac, Marija M. Janković, Goran Češljari, Ilija Đorđević: *Procena radioekološke situacije u životnoj sredini Mokre Gore*

MIKROPLASTIKA I NANOPLASTIKA U ŽIVOTNOJ SREDINI I METODE NJIHOVE KARAKTERIZACIJE

Dušan Rakić, Zita Šereš, Igor Antić, Maja Buljovčić, Jelena Živančev,
Nataša Đurišić-Mladenović

*Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet Novi Sad, Bulevar cara Lazara 1, 21000 Novi Sad,
rakic.11.20.d@uns.ac.rs*

Izvod

Mikroplastika (MP) i nanoplastika (NP), zajedničko ime mikro-nano plastika (MNP) su prepoznate kao klasa emergentnih zagađujućih supstanci (eng. compounds of emerging concern), a njihovo prisustvo je potvrđeno u svim delovima životne sredine (vodi, vazduhu, zemljištu i hrani). U zavisnosti od toga na koji način dospevaju u životnu sredinu mogu se podeliti na primarnu i sekundarnu MNP pri čemu primarna podrazumeva industrijski proizvedene čestice plastike za određenu primenu u industriji ili domaćinstvu, a po dimenziji su manje od 5 mm, a sekundarna predstavlja proizvod degradacije polimernih materijala. Zbog toga što MNP predstavlja izuzetno složen i raznolik polimerni materijal u smislu veličine, oblika, gustine, tipa polimera, površinskih svojstava itd. uzorkovanje, tretman prikupljenih uzoraka i karakterizacija MNP predstavlja veliki izazov u laboratorijskom radu i neretko zahteva kombinaciju instrumentalnih tehnika. U ovom radu su opisani pojmovi mikro- i nano- plastike, njihov uticaj na životnu sredinu i pregled nekih od najčešće korišćenih metoda njihove identifikacije i karakterizacije.

Ključne reči: mikroplastika, nanoplastika, emergentne zagađujuće supstance, karakterizacija mikroplastike

Uvod

Razvojem gasne/tečne hromatografije sa masenom spektrometrijom granice detekcije i granice kvantifikacije organskih zagađujućih supstanci pomerile su se ka opsezima reda veličine nanograma i pikograma. Paralelno sa ovim napretkom i tehnike ekstrakcije i preščavanja ekstrakta, koje obezbeđuju izdvajanje analita od interesa i uklanjanje interferirajućih komponenti matriksa, postale su jednostavnije, brže, a neretko i jeftinije. Nabrojana poboljšanja omogućila su detekciju i kvantifikaciju mnogih tzv. emergentnih zagađujućih supstanci (eng. compounds of emerging concern, CECs) - jedinjenja prisutnih u veoma malim količinama u životnoj sredini sa potencijalno ili dokazanim štetnim uticajem na zdravlje ljudi, u koje spadaju i jedinjenja nastala degradacijom polaznih CEC-jedinjenja za koja se samo moglo pretpostaviti da su prisutna u životnoj sredini. Emergentne zagađujuće supstance obuhvataju nekoliko klasa supstanci među kojima su: bromirani usporivači gorenja, hormoni i druga jedinjenja koja ometaju rad endokrinog sistema, nanomaterijali (organski i neorganski), mikroplastika, organofosfatni usporivači gorenja i plastifikatori, perfluoroalkilovana i polifluoroalkilovana jedinjenja, jedinjenja koja se nalaze u proizvodima za ličnu negu, farmaceutski aktivna jedinjenja, pesticidi u trenutnoj upotrebi i proizvodi njihove degradacije, siloksani, veštački zaslađivači, toksini algi, biocidi, dezinfekcioni nusproizvodi i dr. [1]. Za neke CECs postoje podaci o njihovom toksičnom dejstvu [2].

Mikroplastika (MP) i nanoplastika (NP), često u literaturi upotrebljivan termin mikro-nanoplastika (MNP), predstavljaju klasu emergentnih zagađujućih supstanci čije široko prisustvo u životnoj sredini (u vazduhu, zemljištu, vodi i hrani) izaziva zabrinutost, te dolazi i do neizbežne izloženosti životinja i ljudi ovim česticama [3]. Interes za ispitivanje MP u životnoj sredini je naročito povećan u poslednjih 20 godina zbog potencijalno štetnog dejstva MP. Termin "mikroplastika" prvi put je upotrebio Ričard Topmson 2004. godine kako bi opisao čestice plastike manje od 5 mm u prečniku koje je sa svojim timom pronašao na britanskim plažama [4]. Prema međunarodnoj zajednici za čistu i primenjenu hemiju (eng. International Union of Pure and Applied Chemistry, IUPAC) plastika se definiše kao polimerni materijal koji može sadržati i druge supstance za poboljšanje kvaliteta i/ili smanjenja cene polimera. Agencija za zaštitu životne sredine Sjedinjenih Američkih Država (eng. United States Environmental Protection Agency – USEPA) definiše plastiku kao polimer koji je sačinjen od monomernih gradivnih blokova sačinjenih od ugljenika, vodonika, kiseonika i/ili silicijuma [3]. Kada se nađe u životnoj sredini polimerni materijal pod dejstvom biotskih i abiotskih faktora postaje sve sitniji odnosno formira se MP i NP. Pregledom literature uočava se da je kategorizacija mikro- i nanočestica prema rasponu veličina različita. Međutim, većina istraživanja je saglasna po pitanju veličine čestica koje se smatraju MP pa se može reći da gornja granica za MP iznosi 5 mm [5,6,7,8], dok su podaci o veličini NP različiti te gornja granica za NP iznosi 100 nm [5,6] ili 1000 nm [7,8]. Preciznije, MP se može definisati i kao polimerni materijal čije čestice imaju najmanje jednu dimenziju manju od 5 mm [9]. Neki od poznatih i široko proučavanih polimera koji sačinjavaju većinu makroplastike kao i MP i NP prikazani su u tabeli 1.

Tabela 1. Lista najčešće primenjivanih polimera i procenat njihove upotrebe u svetu [3,10]

Tip polimera	Skraćenica	Upotreba u svetu (%)	Primena
Polipropilen	PP	19	Konopci, zatvarači flaša
Polietilen niske gustine	LDPE	18	Kese, flaše i slamčice
Polietilen visoke gustine	HDPE	12	Posude za mleko i sok
Polivinil hlorid	PVC	10	Filmovi i cevi
Polietilen tereftalat	PET	7	Plastične boce za piće
Polistiren	PS	7	Pribor i posude za hranu

Izvori i sudbina mikroplastike u životnoj sredini

Prema nastanku MP se može klasifikovati kao primarna i sekundarna. Pod pojmom primarna MP se podrazumevaju industrijski proizvodi („granule“ MP) sa veličinom čestica manjom od 5 mm. Primarna MP se koristi u različitim preparatima za negu tela (paste za zube, gelovi za kosu, proizvodi za čišćenje kože, osveživači vazduha i dr.) zbog korisnog svojstva MP u ovim preparatima, pre svega abrazivnog delovanja MP. Primarna MP dospeva u životnu sredinu najčešće putem kanalizacionih voda. Sekundarna MP se dobija od mezo- (veličina čestica od 5 do 25 mm) i makro- (veličina čestica preko 25 mm) plastičnog otpada putem fizičkih, hemijskih i bioloških procesa kao što su temperatura (termalna degradacija), vazduh (oksidativna degradacija), vlaga (hidrolitička degradacija), mikroorganizmi (biodegradacija), svetlost (foto degradacija), visoko-energetska radijacija (ultra ljubičasto i γ zračenje), hemijski agensi (korozija) i mehanički stres [11]. Svi materijali su u manjoj ili većoj meri podložni navedenim faktorima. Važno je uzeti u obzir specifične uslove i vremenski okvir pod kojim biorazgradivi polimeri zapravo podležu razgradnji.

Većina materijala za pakovanje koji su označeni kao biorazgradivi potpuno se raspadaju samo ako se kompostiraju u industrijskim postrojenjima, dok prilikom odlaganja na deponiju imaju ograničenu biorazgradivost [12].

U vodenu sredinu plastika dospeva iz kopnenih izvora (spiranjem sa sanitarnih i/ili divljih deponija), gradskih kanalizacionih mreža i kao otpadni materijal iz delatnosti poput ribarstva, brodogradnje i turizma [13]. Ne sme se zanemariti i doprinos polimerne industrije kao izvora MP. Iz pomenutog izvora MP može dospeti u životnu sredinu ili tokom samog postupka sinteze MP ili tokom transportnih aktivnosti [14]. U zavisnosti od specifične težine plastičnih polimera oni se u vodenoj sredini različito raspoređuju i imaju različit efekat na vodene organizme, pa tako ukoliko se nalaze na površini vode mogu blokirati prolaz sunčevim zracima ka dubljim slojevima akvatičnog sistema. Usled veće specifične težine od specifične težine vode, plastika će potonuti i postati dostupna organizmima koji žive na dnu vodenog sistema, a osim toga na dnu se može naći u sklopu fekalnih peleta životinja koje su progutale čestice plastike ili usled formiranja biofilma oko plastične čestice kao posledice mikrobiološke aktivnosti [15]. Razvijeno je nekoliko teorija o tome kako MP može uticati na žive organizme. Ako je MP dovoljno malih dimenzija ona može ući u tkiva i ćelije i izazvati iritacije. Druga ideja o mogućem štetnom dejstvu MP se bazira na sposobnosti čestica MP da adsorbuju zagađujuća jedinjenja (postojane i emergentne zagađujuće supstance) iz okruženja i da ih zatim otpuštaju u telu organizma. Takođe postoji i mogućnost da nekontaminirane čestice MP adsorbuju zagađujuće supstance iz organizama i na taj način pomognu u njihovom uklanjanju. Najjednostavniji primer štetnog dejstva na vodene organizme je taj da oni unose plastiku koja nema nikakvu nutritivnu vrednost, a da zbog toga ne unose dovoljne količine hrane koja im je neophodna da bi preživele, što za posledicu ima njihovo uginuće [4].

Karakterizacija mikroplastike

Za analizu mikroplastike ključni su fizički opis (veličina, oblik i boja) i hemijska karakterizacija (tip polimera). Kako je teško dobiti obe vrste informacija upotrebom samo jedne analitičke tehnike u praksi se najčešće primenjuje njihova kombinacija [16]. Za identifikaciju MNP u vodenim ekosistemima, kopnenim sredinama, hrani, kao i u životinjskim i ljudskim tkivima primenjuju se različite analitičke tehnike. Neke od njih će biti ukratko opisane u daljem tekstu. Pre same karakterizacije MP neophodno je izvršiti njenu separaciju odnosno ekstrakciju iz ispitivanog matriksa i koncentrisanje radi dostizanja limita detekcije instrumentalnih tehnika koje se koriste za karakterizaciju MP. Tehnike karakterizacije se mogu podeliti na tehnike vizualne karakterizacije (vizuelna identifikacija i optička mikroskopija, fluorescentna mikroskopija, protočna citometrija), spektroskopske (skenirajuća elektronska mikroskopija, dinamičko rasejanje svetlosti, infracrvena i Ramanova spektroskopija) i hromatografske tehnike (pirolitička gasna hromatografija, tečna hromatografija kuplonovana sa visokorezolucionom masenom sprektrometrijom).

Tehike vizuelizacije

Prvo ispitivanje uzoraka se često obavlja vizuelnim posmatranjem koje može biti posmatranje golim okom ili uz pomoć optičkog mikroskopa. Karakteristike kao što su boja, oblik, tekstura površine i bilo koje druge karakteristike mogu doprineti razlikovanju MP od drugih čestica što omogućava njihovo odvajanje od ostalih komponenata uzorka [18].

Međutim, takva procena je podložna pojavi lažno pozitivnih ili negativnih rezultata, jer zavisi od iskustva posmatrača, ispitivanog matriksa i karakteristike čestica [19].

Upotrebom optičkih mikroskopa može se preciznije odrediti oblik i broj čestica MP. Kombinovanjem sa spektroskopskim analizama moguće je potvrditi prisustvo i identitet sumnjivih čestica i odrediti tip polimera mikroplastike [18]. Za razliku od vizuelne identifikacije, metoda fluorescentne mikroskopije zahteva proces bojenja tokom predtretmana [20]. Pre bojenja uzorci životne sredine kao što su zemljište ili sediment obično se podvrgavaju razdvajanju na osnovu gustine pomuću zasićenog rastvora natrijum-hlorida energičnim mućkanjem i taloženjem preko noći kako bi se uklonili proteini i organske materije koje mogu ometati analizu [9]. Nakon bojenja se broj ili kocentracija (broj čestica po zapremini) mikroplastičnih čestica određuju fluorescentnim mikroskopom. Pomoću protočne citometrije (eng. flow cytometry) se analiziraju čestice unutar pokretnog toka na osnovu detekcije rasejanja svetlosti i fluorescencije nakon laserske ekscitacije. Protočna citometrija je primenjivana za proučavanje dinamike mikrobne zajednice izdvajanjem polistirenskih čestica iz uzoraka biofilma, detektovanje mikroplastike u organizmima i interakcija sa mikroorganizmima kao i karakterizacija mikroplastike u morskoj vodi i njen uticaj na formiranje agregata i taloženje [9]. Kaile i sar. (2020) su ovom tehnikom detektovali četiri tipa mikroplastike (polikarbonat, PE, PET i PS) u slatkoj vodi dok su HDPE, LDPE, PA, PP i PVC bili maskirani korišćenim bojama i nisu mogli biti identifikovani [21]. Jedan od glavnih nedostataka tehnike je nemogućnost istovremene analize više od jednog polimernog materijala [9].

Spektroskopske tehnike

Skenirajuća elektronska mikroskopija (eng. scanning electron microscopy) u kombinaciji sa detektorom X-zraka za elementarnu analizu (eng. energy dispersive X-ray spectroscopy) se široko primenjuju za karakterizaciju i elementarnu analizu čestica uključujući i MP [11]. Ova tehnika koristi snop elektrona visokog intenziteta i skenira površine ciljanih analita. Može se koristiti za identifikaciju MP i NP, kao i organskih zagađujućih supstanci adsorbovanih na površinu MP i NP. Da bi vizuelizacija bila moguća površina analita mora da provodi električnu energiju što se postiže premazivanjem analita provodljivim materijalima kao što su paladijum, platina, volfram i zlato, ali to može dovesti do pogrešne klasifikacije plastičnih čestica. Van Cauwenberghe i sar. (2013) i Fries i sar. (2013) su ovom tehnikom izvršili razdvajanje MP u rasponu veličina od 1 μm do 1 mm. Nedostatak ove tehnike je otežana analiza termalno nestabilnih polimera (polivinil alkohol - PVA i polivinil hlorid - PVC) [22,23]. Dinamičko rasejanje svetlosti (eng. Dynamic light scattering – DLS) primenjuje laserski zrak koji prolazi kroz tečnu suspenziju koja sadrži čestice analita koje rasipaju upadno zračenje pod različitim uglovima. Braunovo kretanje detektovanih čestica indukuje promenu frekvencija svetlosti koja varira u zavisnosti od veličine čestica. Promena frekvencije svetlosti rezultuje vremenski zavisnim promenama intenziteta rasejane svetlosti. Kao neinvazivna tehnika koja se može primeniti na širokom spektru tečnih uzoraka uz primenu relativno malih zapremina, DLS ima primenu u različitim naučnim granama, a posebno u ispitivanju koloidnih osobina mikročestica i nanočestica. Shodno tome DLS se koristi i u analizi MP i NP. Ukoliko su u ispitivanom uzorku prisutne velike i male čestice, veće čestice će mnogo intenzivnije rasejavati svetlost od manjih i na taj način ometati njihovu detekciju [9].

Dve najčešće primenjivane tehnike za karakterizaciju MP su infracrvena i Ramanova spektroskopija. Obe tehnike zahtevaju male količine uzorka za analizu uz minimalnu pripremu, a mogu se primenjivati za identifikaciju čestica većih od 1 μm (Ramanova spektroskopija), odnosno 10 μm (infracrvena spektroskopija). Infracrvena spektroskopija sa Furijeovom transformacijom (eng. Fourier-transform infrared spectroscopy – FTIR) se često koristi za kvalitativnu analizu MP pošto se tip polimera može brzo i direktno odrediti kada se snimljeni spektri uzorka uporede sa ranije snimljenim spektrima poznatih polimera. Ovom tehnikom se mogu identifikovati i funkcionalne grupe prisutne u polimerima MP [18]. FTIR može biti pogodan za identifikaciju obojene MP čiji pigmenti mogu da fluoresciraju i ometaju Ramanove spektre [19]. Četiri glavne tehnike FTIR analize koje se primenjuju su transmisija, difuzna refleksija, prava spekularna adsorpcija i oslabljena totalna refleksija (engl. Attenuated total reflection – ATR) [3]. Režim difuzne refleksije je idealan za uzorke finog praha veličine do 10 μm . Deblji uzorci ili oni koji jako apsorbuju infracrveno zračenje obično se analiziraju ATR režimom, dok se za relativno tanke uzorke primenjuje transmisioni mod [9]. Ramanova spektroskopija je još jedna nedestruktivna tehnika koja se zasniva na neelastičnom rasejanju fotona iz monohromatskog izvora svetlosti, najčešće lasera, da bi se pružile strukturne informacije o makroskopskim polimerima. To je poželjna metoda za identifikaciju malih čestica (manjih od 20 μm). Za detekciju MNP kada se koristi u kombinaciji sa mikroskopom, naziva se μ -Raman. Slično FTIR-u, Ramanova spektroskopija pruža strukturne informacije koje otkrivaju identitet polimera i različite vrste aditiva na nedestruktivan način. Prednost ove tehnike u odnosu na FTIR je što na analizu ne utiče debljina uzorka niti prisutna vlaga, međutim fluorescencija od aditiva i pigmentata ometa identifikaciju polimera prilikom primene Ramanove spektroskopije [3]. Zbog toga je neophodan korak prečišćavanja uzorka radi sprečavanja fluorescencije aditiva i pigmentata kako bi identifikacija tipa polimera mikroplastičnih čestica bila jasnija [19]. Sobhani i sar. (2020) su primenjivali Ramanovu spektroskopiju kako bi potvrdili prisustvo plastičnih čestica veličine do 100 nm [24].

Hromatografske tehnike

Pirolitička gasna hromatografija sa masenom spektrometrijom (eng. Pyrolysis gas chromatography mass spectrometry – Py-GC-MS) predstavlja destruktivnu tehniku koja se primenjuje za karakterizaciju MP u smislu identifikacije tipa polimera, analizom proizvoda termičke degradacije MP [18]. Ova tehnika zahteva minimalan tretman uzorka, a u zavisnosti od vrste uzorka moguće je izvršiti i direktno injektiranje [3]. Upotreba Py-GC-MS ne omogućava određivanje broja, tipa ili morfologije MP, što zahteva prethodnu selekciju MP optičkim tehnikama. Male količine uzorka (5 – 200 μg) koje su potrebne za analizu mogu se smatrati kao prednost ove tehnike, ali isto tako ograničena količina uzorka može ugroziti reprezentativnost sastava uzorka kada se analiziraju složeni uzorci životne sredine gde je teško postići homogenost za tako malu količinu [18]. Kako bi se izbegle smetnje koje potiču od uzorka, može se izvršiti dvostruka piroliza. To podrazumeva rad pirolitičke jedinice u dva temperaturna opsega: niske temperature (80 – 350 $^{\circ}\text{C}$) i visoke temperature (500 – 800 $^{\circ}\text{C}$). Na nižim temperaturama se postiže korak termičke desorpcije, što pruža mogućnost ispitivanja niskomolekularnih komponenata kao što su aditivi i zaostali rastvarači kao i adsorbovanih zagađujućih supstanci, a potpuna fragmentacija polimera se izvršava na višim temperaturama [3].

Kao rezultat fragmentacije polimera i hromatografskog razdvajanja na koloni se dobija pirogram, a poređenjem hromatografskog „otiska prsta“ sa bazom poznatih polimera može se odrediti tip polimera [19].

Analiza polimera koji sačinjavaju MP i NP se može izvršiti primenom tačne hromatografije. Carraci i sar. (2023) su izvršili procenu sastava MNP u uzorcima okeanskog aerosola analizom polimera i aditiva koji sačinjavaju MNP. Analiza polimera je izvršena primenom tačne hromatografije sa izdvajanjem po veličini molekula kuplonovane sa visoko rezolucionom masenom spektrometrijom (eng. liquid chromatography size exclusion chromatography high resolution mass spectrometry – LC(SEC)-HRMS) uz primenu fotojonizacije na atmosferskom pritisku (eng. atmospheric pressure photo ionization – APPI), dok je za analizu aditiva primenjena tačna hromatografija visokih performansi kuplonovana sa visoko rezolucionom masenom spektrometrijom (eng. high performance liquid chromatography high resolution mass spectrometry – HPLC-HRMS) sa elektrosprej jonizacionim izvorom (eng. electrospray ionization – ESI) [25]. Pored spomenutih tehnika jonizacije uzoraka (APPI i ESI) za karakterizaciju MP primenjuje se i matriksom potpomognuta laserska desorpcija/ionizacija (engl. Matrix-assisted laser desorption/ionization, MALDI) u kombinaciji sa visokorezolucionom masenom spektrometrijom. Mogućnost različitih polimernih materijala sa visokom selektivnošću čini MALDI tehniku obećavajućom tehnikom u karakterizaciji kako jedinjenja adsorbovanih na MP tako i same MP [9].

Zaključak

Mikroplastika sačinjena od polimernih materijala predstavlja jednu od najzahtevnijih emergentnih zagađujućih supstanci za karakterizaciju gde najveći analitički izazov leži u pouzdanoj kvantifikaciji mikroplastike u uzorcima životne sredine. Pregledom literature učeno je da ne postoje standardizovane metode za karakterizaciju MP pre svega zbog kompleksnih transformacija kojim podležu polimerni materijali u životnoj sredini usled dejstva biotskih i abiotskih faktora, unakrsne kontaminacije (eng. cross-contamination) tokom uzorkovanja, pripreme uzoraka za analizu i same analize, heterogenog sastava MP kada se posmatra veličina čestica i hemijskog sastava, kao i mogućeg prisustva fabrički dodatih aditiva plastičnim materijalima ili adsorbovanih supstanci na njihovu površinu. S tim u vezi ovaj rad je naglasio nove i obećavajuće tehnike u karakterizaciji MP. Kada je reč o jedinicama u kojima se izražava koncentracija MP i dalje se u literaturi pojavljuju dva načina predstavljanja, masa MP i broj čestica MP po zapremini što otežava poređenje rezultata različitih studija.

Zahvalnica

Finansira Evropska unija. Izneti stavovi i mišljenja su, međutim, samo autora i ne odražavaju nužno stavove Evropske unije ili Izvršne agencije EU. Za njih se ne može smatrati odgovornim ni Evropska unija ni organ koji dodeljuje sredstva. Ova studija je sprovedena u okviru projekta TwiNSol-CECs koji je dobio sredstva iz programa Horizont Evropa u okviru ugovora o grantu br. 101059867.

Literatura

- [1] Čelić, M., Farré, M., Lopez de Alda, M., Perez, S., Barceló, D., & Petrović, M. (2017). Environmental analysis: Emerging pollutants. *Liquid Chromatography: Applications: Second Edition*, 2, 451–477.
- [2] Buljovčić, M. (2022). Teški elementi i novotkrivena organska zagađujuća jedinjenja u izabranim matriksima životne sredine i procena rizika. Doktorska disertacija. Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet Novi Sad
- [3] Adhikari, S., Kelkar, V., Kumar, R., Halden, R. U. (2022). Methods and challenges in the detection of microplastics and nanoplastics: a mini-review. *Polymer International*, 71(5), 543–551.
- [4] Lim. (2021). Microplastics are everywhere-but are they harmful? *Nature*, 593, 22–25.
- [5] Zhang, W., Wang, Q., & Chen, H. (2022). Challenges in characterization of nanoplastics in the environment. *Frontiers of Environmental Science and Engineering*, 16(1), 10–12.
- [6] Stock, F., Kochleus, C., Bänisch-Baltruschat, B., Brennholt, N., & Reifferscheid, G. (2019). Sampling techniques and preparation methods for microplastic analyses in the aquatic environment – A review. *TrAC - Trends in Analytical Chemistry*, 113, 84–92.
- [7] Liu, J. F., Liu, X., Li, Q. C., Lai, Y. J., Yu, S. J., Li, P., Zhou, X. X., Dong, L. J., Liu, X., & Yao, Z. W. (2021). Sequential isolation of microplastics and nanoplastics in environmental waters by membrane filtration, followed by cloud-point extraction. *Analytical Chemistry*, 93(10), 4559–4566.
- [8] Dong, X., Liu, X., Hou, Q., & Wang, Z. (2023). From natural environment to animal tissues: A review of microplastics(nanoplastics) translocation and hazards studies. *Science of the Total Environment*, 855,158686.
- [9] Fu, W., Min, J., Jiang, W., Li, Y., & Zhang, W. (2020). Separation, characterization and identification of microplastics and nanoplastics in the environment. *Science of the Total Environment*, 721, 137561.
- [10] Smith M, Love DC, Rochman CM, Neff RA. Microplastics in Seafood and the Implications for Human Health. *Curr Environ Health Rep*. 2018 Sep;5(3):375-386.
- [11] Yuan, Z., Nag, R., & Cummins, E. (2022). Human health concerns regarding microplastics in the aquatic environment - From marine to food systems. *Science of the Total Environment*, 823, 153730.
- [12] Brebu, M. (2020). Environmental degradation of plastic composites with natural fillers-a review. *Polymers*, 12(1).
- [13] Huang, D., Tao, J., Cheng, M., Deng, R., Chen, S., Yin, L., Li, R. (2021). Microplastics and nanoplastics in the environment: Macroscopic transport and effects on creatures. *Journal of Hazardous Materials*, 407 ,124399.
- [14] Lončarski, M. (2020). Uticaj fizičko-hemijskih svojstava mikroplastike i odabranih perzistentnih organskih polutanata na interakcije u vodenom matriksu. Doktorska disertacija. Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet Novi Sad
- [15] Stanković, J. (2022). Mikroplastika u slatkovodnim ekosistemima: *in-situ* i *ex-situ* istraživanja na odabranim model organizmima makrobeskičmenjaka. Doktorska disertacija. Univerzite u Nišu, Prirodno-matematički fakultet
- [16] Shim, W. J., Hong, S. H., & Eo, S. E. (2017). Identification methods in microplastic analysis: A review. *Analytical Methods*, 9(9), 1384–1391.

- [17] Primpke, S., Christiansen, S. H., Cowger, W., De Frond, H., Deshpande, A., Fischer, M., Holland, E. B., Meyns, M., O'Donnell, B. A., Ossmann, B. E., Pittroff, M., Sarau, G., Scholz-Böttcher, B. M., & Wiggin, K. J. (2020). Critical Assessment of Analytical Methods for the Harmonized and Cost-Efficient Analysis of Microplastics. *Applied Spectroscopy* 74(9) 1012-1047.
- [18] Silva, A. B., Bastos, A. S., Justino, C. I. L., da Costa, J. P., Duarte, A. C., & Rocha-Santos, T. A. P. (2018). Microplastics in the environment: Challenges in analytical chemistry - A review. *Analytica Chimica Acta*, 1017, 1–19.
- [19] Bank, M. (2022). *Microplastic in the Environment: Pattern and process*, Peterborough, Canada, Springer.
- [20] Liu, J. F., Liu, X., Li, Q. C., Lai, Y. J., Yu, S. J., Li, P., Zhou, X. X., Dong, L. J., Liu, X., & Yao, Z. W. (2022). Sequential isolation of microplastics and nanoplastics in environmental waters by membrane filtration, followed by cloud- point extraction. *Analytical Chemistry*, 93(10), 4559–4566.
- [21] Kaile, N., Lindivat, M., Elio, J., Thuestad, G., Crowley, Q. G., & Hoell, I. A. (2020). Preliminary results from detection of microplastics in liquid samples using flow cytometry. *Frontiers in Marine Science*, 856.
- [22] Fries, E., Dekiff, J. H., Willmeyer, J., Nuelle, M. T., Ebert, M., & Remy, D. (2013). Identification of polymer types and additives in marine microplastic particles using pyrolysis-GC/MS and scanning electron microscopy. *Environmental science: processes & impacts*, 15(10), 1949-1956.
- [23] Van Cauwenberghe, L., Vanreusel, A., Mees, J., & Janssen, C. R. (2013). Microplastic pollution in deep-sea sediments. *Environmental pollution*, 182, 495-499.
- [24] Sobhani, Z., Zhang, X., Gibson, C., Naidu, R., Megharaj, M., & Fang, C. (2020). Identification and visualisation of microplastics/nanoplastics by Raman imaging (i): Down to 100 nm. *Water research*, 174, 115658.
- [25] Caracci, E., Vega-Herrera, A., Dachs, J., Berrojalbiz, N., Buonanno, G., Abad, E., ... & Farré, M. (2023). Micro (Nano) Plastics in the Atmosphere of the Atlantic Ocean. *Journal of Hazardous Materials*, 131036.